

**RECEPÇÃO E DIFUSÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS
BRASILEIROS NA PLENA AMPLITUDE DE SUA ABORDAGEM
O AUTO-RETRATO ARQUITETÔNICO DO POETA JOAQUIM CARDOZO**

Paulo Raposo Andrade

Universidade Federal de Pernambuco • Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Artes e Comunicação,
Av. da Arquitetura, s/n°, Campos Universitários. Recife, Brasil • pauloraposo.arq@gmail.com

RESUMO

O trabalho explora a hipótese de que o «Soneto de Vidro» refere a obras seminais da arquitetura moderna brasileira, constituindo um «Auto-Retrato Arquitetônico» do poeta Joaquim Cardozo (1897-1978).

Palavras-chave: Arquitetura Moderna em Pernambuco; Poesia e Arquitetura; Joaquim Cardozo.

ABSTRACT

The article explores the hypothesis that the «Glass Sonnet» —«Soneto de Vidro»— refers to seminal works of Brazilian architecture, as an «Architectural Self Portrait» of the poet Joaquim Cardozo (1897-1978).

Keywords: Modern Architecture in Pernambuco; Poetry and Architecture; Joaquim Cardozo.

O AUTO-RETRATO ARQUITETÔNICO DE JOAQUIM CARDOZO

«**A** maneira de proceder mais frequentemente usada pelos que pesquisam fatos e pensamentos, consiste em procurar estabelecer pontos de contato entre determinados documentos, muitas vezes de origens e de natureza diferentes, porém trazendo em si matéria capaz de se pôr em mútua correspondência. Esse processo conduz quase sempre a bons resultados. Existem, na realidade, e não em pequeno número, acontecimentos, dos descritos nos velhos papéis dos arquivos, que mantêm entre si uma associação tão perfeita, que as conclusões se tornam imediatas. Entre outros, porém, a associação, quando existe, não é perfeita, e nesses casos oferece um grau de incerteza ou de dúvida de determinação pouco fácil, mesmo com o emprego de sucessivos e bem ordenados confrontos; mesmo à luz de uma análise crítica especial. São os problemas desse último tipo que constituem, para o historiador, o campo de pesquisas de mais difícil estudo e por isso mesmo o mais importante. Não basta ficar, na constatação de um caso, com a aparência simples que lhe forneceu um primeiro e imperfeito exame. É necessário descobrir-lhe o verdadeiro todo complexo e formar, em torno deste, uma série de observações lógicas que represente um conhecimento menos primário do fenômeno histórico.»¹

—Joaquim Cardozo, 1940.

«**L**embr[e]mos do que disse Antonio Pagliano, ao comentar as direções da exegese, desde os gregos: Uma, da escola de Pérgamo, que procurava «esclarecer os pontos obscuros, resolver as incongruências verdadeiras ou pressupostas, descobrir alegorias; onde não existia o problema, podia-se inventá-lo, para se sentir o prazer de o resolver, segundo o costume usado havia muito»; E outra, a da escola de Alexandria, que buscava «acima de tudo reconstituir criticamente os textos, dando lugar importante às considerações linguísticas e à interpretação da letra». É uma pena que, no caso de Cardozo, tenha havido mais contribuição da segunda que da primeira.»²

—Mario Hélio Gomes de Lima, 2007.

Antes de concluir esses escritos sobre o Joaquim Cardozo «arquitetônico»³, quero propor uma conjectura, uma hipótese que me ocorreu já há vinte anos, por ocasião do Centenário do poeta; Mas que só agora –nas comemorações do seu 120º aniversário– pude registrar na forma deste texto.

¹ Observações em torno da História da Cidade do Recife no Período Holandês • In Joaquim Cardozo: Poesia Completa, p. 593.

² Nota Editorial • In Joaquim Cardozo: Poesia Completa, p. xii.

³ O presente texto é o capítulo final de livro a ser publicado pela «Biblioteca Submersa»: Joaquim Cardozo: Poeta Arquitetural.

Figura 1: Secretaria da Fazenda (1939-42) • Proj. Arquitetônico: Fernando Saturnino de Britto *et al.*
Proj. Estrutural: Joaquim Cardozo.

“Não será que na histórica Praça da República se pode vislumbrar um esboço da história da arquitetura brasileira? O edifício da Fazenda (1939) contrastando as suas linhas modernas com as linhas greco-romanas do Palácio da Justiça (1929) –em cuja Cúpula octogonal esteve instalado o grupo de arquitetos e engenheiros modernos da «Diretoria de Arquitetura e Urbanismo»; Com os toques franceses do Teatro Santa Izabel (1840); E com os estilos indefinidos do Palácio do Governo e do Liceu de Artes e Ofícios...”

—In *Secretaria da Fazenda: Um Século de História*, p.119. Manuel Correia de Andrade.

Penso que a sensibilidade arquitetural de Cardozo tenha se realizado também, de modo singular e extraordinário, num «Auto-Retrato Arquitetônico», criado pelo poeta em referência velada –mas direta– a uma obra muito especial da nossa arquitetura moderna: o edifício da Secretaria da Fazenda de Pernambuco –o chamado Palácio da Fazenda– na Praça da República, junto ao rio Capibaribe.

Sobre esta obra João Cabral de Melo Neto escreveu o poema *O ENGENHEIRO*⁴, versos que caberiam perfeitamente a Cardozo:

O ENGENHEIRO

*A luz, o sol, o ar livre
envolvem o sonho do engenheiro.
O engenheiro sonha coisas claras:
Superfícies, tênis, um copo de água.*

⁴ Poema que Cabral dedicou a Antônio Bezerra Baltar –com quem costumava visitar a obra (Baltar foi supervisor da construção). Este poema deu título ao livro –publicado em 1945– cuja epígrafe Cabral tomou de Le Corbusier: «*Machine à Émouvoir*» –*Máquina de Emocionar*.

O lápis, o esquadro, o papel;
o desenho, o projeto, o número:
o engenheiro pensa o mundo justo,
mundo que nenhum véu encobre.

(Em certas tardes nós subíamos
ao edifício. A cidade diária,
como um jornal que todos liam,
ganhava um pulmão de cimento e vidro).

A água, o vento, a claridade,
de um lado o rio, no alto as nuvens,
situavam na natureza o edifício
crescendo de suas forças simples.

Figuras 2 e 3: Le Corbusier: *Le Poème de L'Angle Droit* (1947-55).

A Prancha à esquerda expressa as relações Arquitetura/Natureza: «A água, o vento, a claridade, / de um lado o rio, no alto as nuvens, / situavam na natureza o edifício / crescendo de suas forças simples.» Na Prancha à direita estão indicados 4 dos «5 Pontos da Nova Arquitetura»: o Pilotis, o Teto-Jardim, o Plano Livre, a Fachada Independente — Todos estes princípios, assim como a Janela em Fita, estão realizados na arquitetura da *Secretaria da Fazenda*.

Essa obra de arquitetura –na qual Cícero Dias pintou 9 murais⁵ – conecta, numa trama de rica tessitura– Joaquim Cardozo, Lucio Costa, Niemeyer, João Cabral, os irmãos Aluízio e Evaldo Bezerra Coutinho, Cícero Dias, Luiz Nunes, Fernando Saturnino de Britto, Ayrton Carvalho, Heitor

⁵ **Figuras 4 e 5:** Cícero Dias: Murais na Secretaria da Fazenda (1948). Uma poética de Luz e Espaço, Solar e Horizontal...

Esses murais, pela síntese que alcançam entre Abstração e Figuração, entre o Local e o Universal, merecem ser reconhecidos como uma das mais importantes realizações da arte moderna no Brasil. (Ainda que sejam mais conhecidos pela suposição –equivoca– de que um deles teria sido «o primeiro» mural abstrato na América Latina: De novo, a questão da precedência cronológica supervalorizada na Arte, como se de Ciência se tratasse: São escassas as opiniões que não se ressentem do preconceito do progresso, da evolução com referência à arte, diz Evaldo Coutinho —*O Espaço da Arquitetura*, p.18.

Maia Neto, Antônio Bezerra Baltar, José Norberto Castro e Silva, Hélio Feijó, Gauss Estelita....
Numa trama que constitui e define a própria cultura moderna brasileira e pernambucana.

Pois esta obra de arquitetura, e o poema de Cardozo que a ela refere –SONETO DE VIDRO⁶–
constituem, como um duplo espelho, o «Auto-Retrato-Arquitetônico» do poeta.

SONETO DE VIDRO

*Este ser que se compõe de adjacências,
E de um cimento claro e matinal,
Tem nos seus nervos finos transparências,
De luz de alimenta. Fala cristal.*

*Por seu través mantendo as aparências,
Da limpidez é símbolo e sinal;
Meu coração, por essas excelências,
Nele se mira e se vê por igual,*

*Nele se ajusta, assim como vertida
Onda de anseios vagos e dispersos
Que um sopro dual juntasse em verbo e vida.*

*Lendo-o com precaução modesta e ágil
Cuidado tenham no seguir seus versos
Que este soneto é de matéria frágil.*

Vejamos verso a verso.

*Este ser que se compõe de adjacências,
E de um cimento claro e matinal,*

Um «ser que se compõe de adjacências» –Ou seja, que se compõe de «espaços internos contíguos» disse Evaldo Coutinho; Espaços tessellados tridimensionalmente e topologicamente organizados – diria o matemático Cardozo; organizados numa «sintaxe espacial», diria Bill Hillier.

Figura 6: Grafos de topologia arquitetônica • In Hillier & Hanson, *The Social Logic of Space*, 1984.

⁶ *Soneto de Vidro* • In *Signo Estrelado* (1960).

Um «cimento claro e matinal»: O Concreto Armado, emblema universal da Arquitetura Moderna (A «pedra artificial», no dizer de Le Corbusier; Essa «pedra mais recente», no dizer do próprio Cardozo...⁷). Para Cardozo e Cabral, símbolo de clareza «matinal».

*Tem nos seus nervos finos transparências,
De luz de alimenta. Fala cristal.*

Sendo o Espaço a matéria essencial da Arquitetura –como ensina Coutinho– nenhum de seus valores é mais importante que a «Luz». Assim se entende porque o Cristal –em sua transparência luminosa– foi –é ainda– símbolo emblemático da Arquitetura Moderna –como apontava Dalibor Vesely. Desde a *Glasarchitektur* do Expressionismo alemão, às torres da *Cidade Radiante* de Corbusier, aos arranha-céus de aço e vidro de Mies van der Rohe...⁸

Figuras 7 • 8 • 9: Bruno Taut: *Casa de Cristal nas Montanhas* (1920) • Mies van der Rohe: *Arranha-Céu para Friedrichstraße* (1921) • Lyonel Feininger: *Catedral* (No Manifesto da Bauhaus de 1919):

Na gravura de Feininger –que figurou no Manifesto da Bauhaus– estão integrados dois símbolos fundamentais para a Arquitetura Moderna: a Catedral e o Cristal. Dizia Paul Scheerbart sobre o «*Pavilhão de Cristal*» de Bruno Taut (1914): «*A Luz Penetra Todo o Cosmos / E Está Viva no Cristal*». E o próprio Taut: «*A Arquitetura do Futuro Será Cristalina*»... E «*A Catedral Gótica é o Prelúdio da Arquitetura de Cristal*» (1914).

*Por seu través mantendo as aparências,
Da limpidez é símbolo e sinal;*

Foi esse verso estranhamente específico, denotativo –e todavia enigmático– que despertou a ideia de que o poema refere-se ao edifício. Na terminologia náutica «través» (do latim *transversum*) é a direção transversal aos costados, os lados longos de uma embarcação. A «Analogia Náutica» –a obra arquitetônica como nave ou navio– é aqui crucial para a revelação da relação entre o poema e o edifício. Analogia recorrente na obra de Le Corbusier, nas obras de Luiz Nunes, na arquitetura moderna brasileira... Também no Ministério da Educação no Rio de Janeiro, referência inequívoca

⁷ *Uma pedra mais recente / Que um jardineiro descobriu / Quando regava seus gerânios / Certa manhã de primavera*...In *Arquitetura Nascente & Permanente* (1960). O «jardineiro» é Joseph Monier, horticultor francês que inventou o concreto armado reforçando com metal os seus vasos de cimento, exibidos como inovação na Exposição Universal de Paris, em 1867.

⁸ Há evidências de que o projeto da Secretaria inicialmente previa fachadas completamente envidraçadas, orientadas Norte/Sul garantiria condições ótimas de iluminação e ventilação naturais. –Ver depoimentos de A.B. Baltar que respondendo a P.L. Goodwin (então Diretor do MoMA de Nova York, na publicação do «Brazil Builds»), teria indagado porque o edifício do Recife, diferente do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, não tinha brises, ou parasóis: «[Há] diferença de latitude entre o Recife e o Rio de Janeiro; A insolação do Recife não requeria quebra-sóis como a do Rio.» —Entrevista Inédita de Baltar, In *Secretaria da Fazenda: Cem Anos de História*, p.118, 217 + C. Souza Leão, @<http://www.cecieducacao.net.br/>

da Secretaria da Fazenda. Analogia que não pode ter sido ignorada por Cardozo, que –com precisões de tratadista, e retrocedendo além de Corbusier até fontes antigas– escreveu: «A Arquitetura nasceu no mar, como a própria vida, com os primeiros barcos que se aventuraram no mistério das ondas e dos horizontes.»⁹

Figuras 7 • 8 • 9: Na Antiguidade, a construção naval –assim como a construção de máquinas– era parte do conhecimento e do ofício da Arquitetura. Como indicam os Livros VIII, IX e X do *Tratado de Vitrúvio*.

Figura 10: Secretaria da Fazenda de Pernambuco.

Como diz o poema: No edifício, «por seu través», as longas «fachadas livres» (liberadas da carga estrutural conforme o princípio da «fachada independente», e envidraçadas como «*fenêtres en longueur*» corbusianas) mantêm uma aparência de regularidade e transparência cristalina: «símbolo e sinal» de perfeita «limpidez» arquitetônica.

*Da limpidez é símbolo e sinal;
Meu coração, por essas excelências,
Nele se mira e se vê por igual,*

Pois eis o Auto-Retrato do Poeta arquitetônico Joaquim Cardozo.

⁹ *Discurso Aos Novos Arquitetos* (1957) • In *Joaquim Cardozo: Poesia Completa*, p.635.

Figura 11: Secretaria da Fazenda de Pernambuco / **Figura 12:** Le Corbusier: Plano para Montevideú, 1929.

No Rio de Janeiro, Le Corbusier tinha insistido que o novo Ministério da Educação deveria estar num terreno à beira-mar, ao invés do lote central em que foi de fato construído. (Para Montevideú, ele tinha esboçado lâminas que avançavam à margem d'água). No Recife, a locação da Secretaria –«aprodada» à margem do rio– realiza a Analogia Náutica na dialética Arquitetura/Natureza: «A água, o vento, a claridade, / de um lado o rio, no alto as nuvens, / situavam na natureza o edifício / crescendo de suas forças simples.»

Os versos seguintes:

*Nele se ajusta, assim como vertida
Onda de anseios vagos e dispersos*

«Vagos e Dispersos» anseios dos homens... Que –de novo Evaldo Coutinho– se «ajustam» à Arquitetura que habitam assim como um líquido assume a forma do vaso que o contém.

*Onda de anseios vagos e dispersos
Que um sopro dual juntasse em verbo e vida.*

«Que um sopro dual juntasse em verbo e vida»: O sopro do poeta integrando Poesia –arte da palavra, «verbo»– e Arquitetura arte do espaço, espaço de «vida».

Ou talvez –ou também– «dualidade» intrínseca à própria Arquitetura, cujas obras –ensinou Evaldo Coutinho– comunicam em dupla dimensão: Uma na qual o edifício é «signo visível» –como a palavra escrita; Outra na qual é «espaço», espaço da «vida» dos homens.¹⁰

¹⁰ Oportuno lembrar que Coutinho foi sucessor de Cardozo na cátedra «Filosofia da Arquitetura», na antiga Escola de Belas Artes do Recife.

Figuras 13 • 14: À Esq.: A obra de arquitetura como «objeto contemplável», signo visual, «palavra». (*Decorated Shed*: Robert Venturi & Denise Scott Brown: • *Learning From Las Vegas*, 1972). À Dir.: A obra de arquitetura como «espaço de vida» humana. (Campo Baeza: *Domus Aurea*, 2014).

João Cabral refere a essa dualidade mesma, quando diz dos palácios de Brasília: «*Não se sabe é se o arquiteto / [o]s quis símbolos ou ginástica: / símbolos do que chamou Vinicius / «imensos limites da pátria» / ou ginástica, para ensinar / quem for viver naquelas salas / um deixar-se, um deixar viver / de alma arejada, não fanática*».¹¹ Eis uma perfeita tradução da teoria arquitetônica de Evaldo Coutinho, que viu no gênero arquitetônico uma dualidade fundamental, duas dimensões da obra arquitetônica: Uma «dimensão aparential» (Na qual o edifício comunica pela «aparência visível»), e uma dimensão «experencial» (Na qual o edifício comunica enquanto espaço que condiciona a experiência de seus ocupantes em acessos e demoras, permanências, movimentos, gestos e percursos... enfim, uma «ginástica» que «ensina» aos homens modos de ser e estar conformados pelo espaço da arquitetura).

Por fim, a coincidência mais literal, evidência do próprio título: A lâmina do edifício, com seus 7 pavimentos de «vidraças em fita», constitui 14 linhas –14 versos. Na forma clássica do Soneto: um «Soneto de Vidro».

Como «forma fixa», o Soneto caracteriza-se pelo número de 14 versos. Embora seja mais conhecida a organização em estrofes de 4+4+3+3 versos (em rimas segundo o esquema *ABBA ABBA CDE CDE*) –é o chamado soneto «italiano»– outros arranjos são possíveis. O soneto «inglês» –do qual é exemplo típico o de Shakespeare ilustrado em seguida– tem 3 quartetos + 1 dístico (segundo o esquema *ABAB CDCD EFEF GG*); com versos em ritmo «iâmbico», isto é, em alternância sucessiva de sílabas fortes e fracas (como *O SALTO TRIPARTIDO*). O chamado soneto «monostófico» é constituído de 14 versos não estrofaados.

¹¹ João Cabral de Melo Neto: *À Brasília de Oscar Niemeyer*.

Cabral –esse outro poeta arquitetônico– escreveu também em *A Mulher e a Casa*: «*[U]ma casa não é nunca / só para ser contemplada; / [...] Seduz pelo que é dentro, / ou será quando se abra; / pelo que pode ser dentro / de suas paredes fechadas; / pelo que dentro fizeram / com seus vazios, com o nada; / pelos espaços de dentro, / não pelo que dentro guarda; / pelos espaços de dentro: / seus recintos, suas áreas, / organizando-se dentro / em corredores e salas*».

Segundo Coutinho e Cabral, podemos dizer: «*Velas são feitas de vento / A casa se faz de vazios / É o ar que anima as velas, dando forma e força aos fios / Pois os vazios da casa, invisíveis como o vento / Conduzem a vida dos homens, em todos os seus movimentos.*» —Paulo Raposo Andrade: *Epigramas* (2016).

Ademais, para além das analogias evidenciadas desde os Pitagóricos entre as três artes irmãs – Música, Poesia e Arquitetura: Artes do Número e da Proporção– mais uma analogia específica pode-se estabelecer entre a arquitetura da Secretaria e a forma fixa do Soneto: A composição tripartida em <BASE/CORPO/COROAMENTO> (uma <Forma Fixa> da Arquitetura clássica, poderíamos dizer) –no caso da Secretaria <PILOTIS+LÂMINA+TETO-JARDIM> (o Pilotis constituindo uma <Ordem Colossal)>– constitui relação direta entre a forma poética e a arquitetônica: O Soneto também é constituído em <INTRODUÇÃO/DESENVOLVIMENTO/ARREIMATE>.

Figura 15: Shakespeare: *Soneto 116* (1609) / **Figuras 16 e 17:** Ordens Colossais: *Basílica de São Pedro*: Michelangelo (1546-64) / *Secretaria da Fazenda*: F. Saturnino de Brito, Joaquim Cardozo et al. (1939-42)

A persistência de formas clássicas na primeira arquitetura moderna brasileira –e.g.: Ministério da Educação, obras da <Diretoria de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco>– reitera uma analogia com a poesia de Cardozo que, embora moderna desde o início, foi livre da iconoclastia juvenil de muitos modernistas, conservando –a expressão é de Drummond– «formas decorosas de expressão».

* * *

Disse Drummond que o verdadeiro poeta desenvolverá a vida inteira um tema único, que é seu próprio, e que se confunde com a sua natureza e o seu entendimento. Esse tema –ainda que sofra variações, e seja exposto sob formas diferentes– é o eixo em torno do qual se dará a meditação poética que o autor elaborará infundavelmente –embora a saiba sincopada, fugitiva, descontínua, evanescente e, quase sempre, irreduzível ao vocábulo...¹²

Ideia que ecoa em Evaldo Coutinho: Sobressaindo-se a intuição como substância da obra de arte, pode-se afirmar que esta é sempre tautológica. O artista possui uma só intuição do universo, um exclusivo sentimento que lhe é fiel em toda a sua vida, em certos casos reduzível a um tema único, em outros repartível em subtemas; mas, enquanto artista, ele procede de maneira que em mais de uma obra, sem repetição possível, venha a exteriorizar-se essa mesma intuição –que, embora reclusa em sua simplicidade, evolvendo-se a concretizar-se nos valores da matéria– no fim realiza-se sempre a mesma, ainda que <diferente> em cada obra.¹³

¹² Carlos Drummond de Andrade: *Prefácio* • In *Poemas de Joaquim Cardozo* (1947).

¹³ Evaldo Coutinho: *O Espaço da Arquitetura*, p.22-23.

A Imagem essencial que sintetiza a Intuição fundamental do poeta Joaquim Cardozo é a imagem «arquitetônica» –nos seus desdobramentos: como Espaço, Lugar, Construção, Geometria, Número, Proporção, Métrica, Matemática. Imagem realizada numa poesia de Espaço e Luz, reflexo puro do Espírito humano:

*[Como um] ser que se compõe de adjacências,
E de um cimento claro e matinal,
[Que] Tem nos seus nervos finos transparências,
De luz se alimenta. Fala cristal.*

* * *

P.S. Anos depois da conjectura inicial que motivou este ensaio, revisitando o Ministério da Educação no Rio de Janeiro, reparamos –subindo no elevador– que são 14 os pavimentos da lâmina: Precisamente 14 andares, completamente envidraçados em linhas superpostas, na fachada sul. Ocorreu-nos então que talvez este *Palácio* –ao invés, ou mais do que, a *Secretaria da Fazenda*– seria a referência oculta no «Soneto». (Cardozo estava no Rio em 1940, em estreito contato com Lucio Costa, Niemeyer, seus amigos arquitetos, durante a construção dessa obra seminal da arquitetura brasileira.)

De todo modo –posto que a criação poética não está obrigada à exclusividade lógica– talvez essas duas obras, tão importantes e tão afins, estejam também interligadas pelo poeta no «Soneto de Vidro»...

—Recife, 3 de maio do 2017

120º ANO DE NASCIMENTO DE JOAQUIM CARDOZO

Figuras 18 • 19: Joaquim Cardozo
Abaixo: Ministério da Educação e Saúde.

Figuras 20 • 21: Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro. • Secretaria da Fazenda de Pernambuco.

O Pilotis da Secretaria era uma sombra generosa, como uma «Stoa» moderna... Antes de ter sido transformado num estacionamento. («Stoa» [do grego *Stoá/Stoai*, «pórtico» ou «colunata»]: Na Grécia Antiga, Corredor ou Pórtico coberto destinado ao público, com colunas criando um lugar protegido; As *stoas* normalmente ficavam junto à «ágora», praça pública e coração cívico da cidade grega.)

Hoje —confirmando a paradoxal mas real fragilidade da arquitetura, prenunciada nos versos finais do Soneto: «*Tenham cuidado no seguir seus versos / Que esse soneto é de matéria frágil*»— o edifício sofre pequenas mas significativas deformações: Aparelhos de ar-condicionado pendurados das janelas; A Empena leste servindo como *outdoor* publicitário; O Pilotis atravancado de carros como estacionamento...

Que bela homenagem à nossa cidade —e portanto a Joaquim Cardozo— seria resgatar o espaço do Pilotis na sua concepção arquitetônica original: Como lugar das pessoas, dos cidadãos do Recife...

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDRADE, Manuel Correia de. *Secretaria da Fazenda: Um Século de História*. Recife: Secretaria da Fazenda de Pernambuco, 1991.
- CAVALCANTI, Lauro. *Dezoito Graus • Rio Moderno, Uma História do Palácio Capanema*. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2014.
- BEZERRA BALTAR, Antonio. Depoimento • @<http://www.cecieducacao.net.br/acervobaltar/entrevistas>
- COUTINHO, Evaldo. *O Espaço da Arquitetura*. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1970.
- COSTA, Lucio. *Lucio Costa: Registro de uma Vivência*. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- DINIZ, Fernando Moreira (Org.). *Arquitetura Moderna no Norte e Nordeste do Brasil: Universalidade e Diversidade*. Recife: FASA, 2007.
- CARDOZO, Joaquim. *Poemas*. Rio de Janeiro: Agir, 1947.
- _____ *Poesia Completa e Prosa*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2007.
- _____ *Observações em torno da História da Cidade do Recife no Período Holandês* • In *Joaquim Cardozo: Poesia Completa e Prosa*.
- _____ *Soneto de Vidro (1957)* • In *Joaquim Cardozo: Poesia Completa e Prosa*.
- GOMES DE LIMA, Mario Hélio. *Nota Editorial* • In *Joaquim Cardozo: Poesia Completa e Prosa*.
- CABRAL DE MELO NETO, João. *O Engenheiro + A Mulher e a Casa + À Brasília de Oscar Niemeyer* • In *João Cabral de Melo Neto: Obra Completa*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
- LE CORBUSIER. *Le Poeme de L'Angle Droit*. Paris: Éditions Tériade, Paris, 1955.
- HILLIER, Bill & HANSON, Julienne. *The Social Logic of Space*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- MARQUES, Sonia & NASLAVSKY, Guilah. *Eu Vi o Modernismo Nascer... E Ele Começou no Recife* • In *Arquitetura Moderna no Norte e Nordeste do Brasil: Universalidade e Diversidade*. Org. Fernando Diniz Moreira. Recife: FASA, 2007.
- MATOSO MACEDO, Danilo & SOBREIRA, Fabiano J. A.(Org.) *Forma Estática—Forma Estética: Ensaios de Joaquim Cardozo Sobre Arquitetura e Engenharia*. Brasília: Câmara dos Deputados, 2009.
- SANTANA, Geraldo. *Presença de Joaquim Cardozo na Arquitetura Brasileira* • In *Suplemento Cultural*—Diário Oficial do Estado de Pernambuco, 1997.
- _____ *Cronologia de Joaquim Cardozo (1897-1978)* • In *Suplemento Cultural*—Diário Oficial do Estado de Pernambuco, 1997.